

LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ ÎN EPOCA NOILOR TEHNOLOGII ALE COMUNICĂRII, A UTILIZĂRII INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ȘI A AGRESIUNII IDEOLOGIIILOR

Pr. dr. Robert Marian PUIESCU

Universitatea "Valahia" din Târgoviște

marian.puiescu@yahoo.com

ABSTRACT: *Freedom of Consciousness in the Era of New Communication Technologies, the use of Artificial Intelligence and the Aggression of Ideologies.*

This study analyzes the profound impact of new communication technologies, artificial intelligence, and contemporary ideologies on freedom of conscience and the ecclesial mission. In an era marked by accelerated transformations, digitalization and the globalization of communication radically reshape human relationships, education, and traditional structures—including the Church—which is compelled to adapt swiftly to new paradigms. The text also highlights the assault of modern ideologies—from neopaganism and radical environmentalism to woke-ism and gender ideology—that challenge Christian values and promote a fragmented and often aggressive view of humanity and nature. These ideological currents, often rooted in political and economic interests, influence education, the virtual space, and public discourse, generating identity and social crises. It emphasizes that the battle for shaping new generations is waged through media tools and propaganda, aiming to control individual conscience and values. In this context, the Church is called to respond to ideological and technological challenges through a mission that is both adaptive and resolute, defending truth, human dignity, and freedom of conscience.

Keywords: *conscience, technology, ideology, education, church .*

1. Noile tehnologie, educație și misiune eclezială contemporană

Epoca în care trăim este caracterizată de transformări uluitoare, complexe, rapide și mai ales multiple ale modelului nostru de civilizație, datorate

progresului tehnic și educațional, de cercetare și de amplificare a interacțiunilor dintre oameni.¹

Inovațiile tehnologice au dus la o dezvoltare fără precedent a mijloacelor de comunicare, la mondializarea comunicării dar și la o comunicare masivă și în timp real². Ieftinirea telefoanelor inteligente și în general al mijloacelor de comunicare a dus la schimbarea felului în care oamenii se raportează la dialog, la ei înșiși, la aproapele și la lume, astfel că acest lucru, chiar dacă a luat prin surprindere instituțiile tradiționale, inclusiv Biserica la început, totuși, în prezent se fac eforturi mari pentru adaptarea permanentă, rapidă și eficace la aceste schimbări.

O tablă electronică, chestionare sau probleme on-line sunt parte a realității vremii noastre, care vorbesc despre avansul tehnologic al civilizației noastre dar și despre noua realitate educațională.

Comunicarea prin intermediul noilor tehnologii, dar și realitatea tot mai pregnantă a spațiului virtual și masiva și necesara lui utilizare ne arată că asistăm la debutul unui nou val civilizațional sau, altfel spus, la o nouă revoluție tehnică și schimbare de paradigmă.

Sigur, sunt voci care laudă nespus acest avans tehnologic, argumentând că el ține de firescul progresului de civilizație, iar, în același timp că tot ceea ce aparține actualei noastre civilizații trebuie utilizat ca reprezentând datul firesc al vieții noastre.

Într-adevăr, noile generații utilizează foarte mult tehnologia informației, integrând rapid în viața cotidiană toate noile inovații și dezvoltări tehnice, deoarece acestea s-au născut și-au crescut cu ele, obișnuindu-se să se manifeste foarte firesc cu ajutorul noilor tehnologii.³

Omul este definit ca ființă socială prin excelență și de aceea utilizarea mijloacelor moderne de comunicare reprezintă un auxiliar firesc și necesar relaționării în contemporanitate. Din această perspectivă, oricât am încercat să criticăm eventuale derapaje, lipsa de echilibru sau așa numitele obsesii tehnologice nu vom putea nici stopa, nici limita și direcționa în vreun mod dorit de noi dezvoltarea noilor tehnologii și utilizarea lor de către noi de generații.

1 M. Mocanu, *Integrarea mijloacelor digitale în cadrul activităților desfășurate la ora de Religie*, Prezi, București, 2025, p. 12.

2 I. A. Curta, *Transformări digitale și dezvoltarea personală în context religios*, Ed. Saecculum, Iași, 2022, p. 41.

3 A. Ionescu, *Tehnologia și comunitatea religioasă în era digitală*, Editura Scripturesshare, Cluj-Napoca, 2024, p. 7.

Desigur, generațiile mai vechi, obișnuite puțin sau prea puțin cu utilizarea noilor tehnologii ale comunicației au tendința, pentru că le folosesc parțial și limitativ, să critice ceea ce ele consideră a fi lipsa de echilibru, excesul, utilizarea aproape exclusivă a noilor tehnologii de către tinerele generații, iar, în aparență, această critică ar putea părea justă, dar, trebuie să ținem seama că ele aparțin modului de viață al prezentului nostru.⁴

În primul rând, trebuie spus că fiecare generație utilizează acele mijloace tehnice cu care a crescut și cu care s-au obișnuit, indiferent că-i place sau nu. Apoi, noile generații au propriile lor reguli de a judeca, a folosi și a aprecia lucrurile și cel mai adesea simt critic și agresiv.⁵

2. Asaltul ideologiilor în epoca tehnologiei digitale

În contemporaneitate, constatăm o masivă revenire a păgânismului sub forma diferitelor mișcări vitaliste, ecologiste sau chiar cu tentă religioasă neo-păgână, ori sub masca deismului, care se manifestă violent, agresiv și total dezechilibrat în raport cu marile religii, în general, și, în special, cu religia creștină.

Chiar dacă aceste mișcări neo-păgâne datorează spațiului de libertate al civilizației creștine propria existență și libera manifestare, tocmai față de creștinism ele sunt extrem de agresive și violente.

Neopăgânismul⁶, alături de toate celelalte ideologii ale prezentului, de la ideologia de gen și climaterismul ecologist marxist, până la feminism și woke-ism, ori ideologiile colectiviste reprezintă provocări misionare pentru Biserică.⁷

Din perspectivă morală, aceste ideologii generează și teme etice contradictorii, marchează disoluția sacralului⁸, cel mai adesea opuse crești-

4 M. Popescu & A. Ionescu, *Impactul tehnologiilor digitale în educația modernă*, Editura Universitară, București, 2021, p. 89.

5 C. Necula, *Libertatea de a crede. Răspunsuri la întrebările adolescenților*, Editura Agnos, Sibiu, 2019, p. 56.

6 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Trends in Eastern and Southern European Christianity", *Edinburgh Companions to Global Christianity. Christianity in Eastern and Southern Europe*, Kenneth R. Ross, Marian Gh. Simion and Todd M. Johnson (Eds.), Volume 9, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2025, pp. 375, ISBN 978 1 3995 4773 4 (hardback), ISBN 978 1 3995 4774 1 (webready PDF), ISBN 978 1 3995 4775 8 (epub).

7 M. Neamțu, *Fenomenul neopăgân în Europa contemporană*, Editura Anastasia, București, 2008, p. 47.

8 S. Lavric, *Noile ideologii și disoluția sacralului*, Editura Ideea Europeană, București, 2022, p. 38.

nismului și care, sub pretextul libertății, proslăvesc manifestările anarhice, supremația dreptului la moarte al omului pe care-l consideră a fi cea mai dăunătoare ființă de pe pământ.⁹ Sigur, este o abordare profund inumană și antireligioasă, care pornește de la premise cu totul false, pentru că are la bază un mozaic de credințe păgâne, ireconciliabile, care zeifică pământul și care nu înțeleg rostul, sensul și misiunea omului în creația lui Dumnezeu.

Un exemplu foarte clar în acest sens ne este oferit de extremismul ecologist, care derapează climateric considerând că schimbările aparent majore și iremediabile ale climei ar fi cauzate de om, neglijând ciclurile reale și prea puțin studiate ale planetei noastre, ori ale Soarelui și ale influenței pe care acesta o are asupra mediului nostru de viață.

Aceste grupări ideologice climaterico-ecologice își au originea în acea mișcare ecologistă înființate de Uniunea Sovietică, cu scopul declarat de a submina dezvoltarea industrială a spațiului european și nord american - lumea liberă de atunci- de la începutul anilor 60, ai secolului trecut. Apoi, după căderea Uniunii Sovietice, mișcarea ecologistă finanțată de comuniști pentru subminarea lumii capitaliste a căpătat puternice accente cvasi religioase, s-a cuplat cu diferitele grupări neopăgâne și au început să se dezvolte, atât pe continentul european, cât și pe cel american, astfel că mișcarea climaterică sau ecologistă modernă cuprinde tendințe woke majore, precum și numeroase elemente extrem socialiste, ceea ce le face a fi foarte agresive în manifestarea publică.

Iar exemple ale acestei agresivități sunt numeroase și, fie să ne referim la multele biserici creștine incendiate în Europa occidentală, fie că ne referim la alte grupări ideologice care susțin agresivitate proiectele care se manifestă virulent contra dezvoltării tehnologice și au dus astăzi la dezindustrializare masivă și rapidă Europei, ceea ce i-a creat o mare vulnerabilitate în cadrul competiției mondiale și în același timp a dus la creșterea sărăciei pe continentul nostru, avem în vedere efectele ideologice ale acestei atitudini greșite față de natură, om și civilizație.

Climaterismul (sau climaterorismul) a devenit aproape o religie, așa cum vedem, de exemplu, în abordările politice ale multor state, care în mod greșit contra propriilor nevoi de dezvoltare și contra opiniei covârșitoare a propriilor cetățeni continuă să promoveze astfel de politici total dăunătoare civilizației noastre.

9 Gh. Butuc, *Provocările ideologiilor contemporane și misiunea Bisericii*, Editura Doxologia, Iași, 2021, p. 112.

Această ideologie pornește de la premisa că schimbările climatice ar fi cumva influențabile de om, ori astăzi se știe că aceste schimbări depind de cicluri solare prea puțin studiate și cunoscute și, în același timp, de o anumită ritmicitate a schimbării înclinării axei pământului și prin urmare nu au prea mare legătură cu discursul oficial, ideologizat, fals și mai ales foarte păgubos pentru viața multora dintre contemporanii noștri.¹⁰ Acest asalt ideologic care se produce mai ales asupra spațiului euro-atlantic, încă reper de civilizație și foarte dezvoltat, are la bază interese obscure contradicții axiologice și mai ales multiple interese economice.¹¹

3. Noile mijloace de comunicare și noua paradigmă de civilizație

Bătălia pentru educația noilor generații se duce mai ales cu ajutorul instrumentelor mediatice, prin intermediul unei uriașe propagande pentru că, cu cât omul este mai puțin bine educat, cu cât este mai conformat ideologic și cu cât nu are repere solide în viață, cu atât poate fi mai lejer de manipulat pentru a deveni mână de lucru ieftină și docilă!¹²

Acest război ideologic se poartă fără niciun fel de reguli, fără nici un fel de control, pentru că noile generații sunt cea mai valoroasă resursă a lumii de mâine, iar dacă educația ei este deformată ideologic, atunci aceste generații pot fi foarte lejer controlate, pentru că trebuie să spunem că, până la urmă, bătălia se poartă nu doar pe resursele naturale ale pământului, ci mai ales pe resursa umană.

În acest sens, trebuie să înțelegem apariția, dezvoltarea și implementarea a numeroase așa zis noi și moderne teorii ale educației, care mai de care în contradicție bunul simț și cu normalitatea, dar care au ca unic scop acela de a pune un control rapid asupra noilor generații. Iar, acest lucru îl vedem mai ales în bătălia feroce pe care mișcarea extremistă a lui George Soros o poartă contra lumii întregi, de câteva decenii, promovând ineptii raționale, precum ideologia de gen și altele asemenea, pe care oamenii normali le resimt ca o agresiune și parte a unui război ideologic crâncen.

10 N. Turcan, *Ecologia și teologia creației. O perspectivă ortodoxă*, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2016, p. 73.

11 N. Dima, *Biserica și ideologiile vremii noastre*, Editura Cuvântul Vieții, București, 2023, p. 29.

12 C. Necula, *Educația și provocările ideologice contemporane*, Editura Agnos, Sibiu, 2020, p. 45.

Epoca în care trăim este caracterizată o dezvoltare fără precedent a tehnologiei în general și a tehnologiei informației în special, astfel că asistăm la cel de al III-lea val de dezvoltare tehnologică, care transformă din temelii paradigma de civilizație în care ne aflăm.¹³ Este vorba de fapt despre o nouă revoluție tehnologică care are la bază spațiul virtual, adică acel spațiu creat cu ajutorul tehnologiei informației în care putem comunica, putem face schimb de idei și, mai mult decât atât, așa cum ne arată ultimii ani, putem utiliza masiv inteligența artificială.

Epoca în care ne aflăm se caracterizează prin utilizarea la cote nebănuite a informației care a dus la transformarea fără precedent a tuturor domeniilor de viață și activitate umană, astfel încât tehnologia informației este cea mai dominantă în prezent. Paradigma noastră de civilizație s-a schimbat în decursul istoriei de câteva ori, au apărut noi hărți ale speranței¹⁴, astfel că prima mare schimbare de paradigmă a avut loc odată cu utilizarea pe scară largă a unei invenții tehnologice astăzi aparent banale și anume roata, apoi odată cu apariția scrisului pe stela de piatră sau pe tăblițe de ceară, după aceea pe pergament sau papirus.

Un alt reper de transformare al civilizației noastre a fost constituit de trecerea de la cultura orală la cea scrisă, la finalul Antichității și începutul Evului Mediu, moment din care omenirea a început să-și tezaurizeze cultura cu ajutorul suportului scris. Astfel, dacă până atunci comoara culturală a umanității se transmitea prin viu grai, se memora de la vârste fragede și se propaga din generație în generație, odată cu dezvoltarea scrisului cu ajutorul pergamentului și al papirusului, avem de a face cu trecerea la un alt nivel cultural și anume de la cultura orală la cea scrisă.

Odată cu apariția tiparului mobil, după ce Gutenberg va fi publicat celebra sa Biblie, în anul 1452, în Germania, avem de a face cu revoluția tiparului, adică cu accederea la un alt nivel de civilizație în spațiul european în special, iar de aici în întreaga lume cunoscută. Astfel, au început să se tipărească rapid cărți, la început este adevărat, cărți de cult, ceea ce a constituit o schimbare fenomenală și fundamentală a ambientului de civilizație al umanității din acea epocă.

13 M. Neamțu, *Teologia libertății și ideologiile secolului XXI*, Editura Humanitas, București, 2019, p. 61.

14 Papa Leon al XIV-lea, *A trasa noi hărți de speranță*, Scrisoare apostolică, Vatican Publishing House, Roma, 2025, p. 7.

Apariția radioului, a televiziunii și a internetului a dus, fiecare în parte, la câte o revoluție de civilizație, ce a transformat relaționarea interumană, misiunea Bisericii, dar și structurile fundamentale ale civilizației noastre. Odată cu apariția, ieftinirea și răspândirea fără precedent a telefoanelor inteligente, cu dezvoltarea spațiului virtual, dar și cu apariția inteligenței artificiale, paradigma de civilizație umană a început să se transforme total ireversibil și fundamental.¹⁵

Ne aflăm astăzi în plină revoluție culturală mondială, în special în ceea ce privește comunicarea, relaționarea prin cuvânt, interacțiunea umană, dar și integrarea tehnologiei informației și a utilizării inteligenței artificiale în activitățile cotidiene, în absolut toate domeniile de activitate. De aceea, regula cea mai bună este aceea a prudenței și a echilibrului în utilizarea noilor tehnologii ale comunicării, după acel principiu care vine din Sfânta Scriptură, al echilibrului și al înțelepciunii. Vinul veselește inima omului, dar atunci când devine exces, se transformă în păcat, iar acest principiu este aplicat de fapt tuturor elementelor de civilizație și chiar de cultură.

Astfel, atunci când o invenție umană este utilizată cu discernământ și echilibru, ea poate fi folositoare vieții omului și comunității umane, atunci când apare excesul avem însă de a face cu un abuz care dezechilibrează viața omului și duce la eșec și la păcat.¹⁶

Prin urmare, nu tehnica în sine este rea, pentru că aceste categorii ale binelui și răului le putem aplica numai ființelor umane, dar folosirea lor bună sau rea ține de alegerile cotidiene ale omului, din perspectivă morală. Dacă aceste mijloace sunt utilizate, fără ca ele să domine exclusiv viața noastră, fără ca ele să se constituie exces și abuz, precum și fără a se substitui normalității, atunci ele pot fi utilizate viața cotidiană, inclusiv pentru educația tinerelor generații. Regula fundamentală este aceea a echilibrului, a utilizării cu înțelepciune și mai ales a nu face din ele modalitatea exclusivă de educație tinerilor.¹⁷ Din nefericire, în lumea noastră se vorbește tot mai des despre ceea ce e numește demența digitală sau sclavia omului de către mașinării, ori despre faptul că spațiul virtual a acaparat tot mai mult, mai intens și aproape exclusiv viața noastră.

15 Gh. Butuc, *op. cit.*, p. 112.

16 M. Neamțu, *op. cit.*, p. 61.

17 M. Cristea, *Transmiterea credinței în epoca digitală*, Editura Teologie și Viață, Iași, 2023, p. 21.

4. Tehnologie, ideologie și misiune eclezială

O problemă majoră a ambientului moral-religios a existenței noastre din punct de vedere al realității contemporane este cel legat de activitatea diferiților promotori ai ideologiilor care au în vedere destructurarea a civilizației noastre așa cum o știm, de negare a rădăcinilor fundamentelor noastre culturale, adică un fel de egalitarism deformativ structural, care dorește, sub pretextul nediscriminării, să rescrie istoria umană din punct de vedere al corectitudinii politice, livrându-le de fapt o poveste falsă, un science fiction, iar nici un caz istoria adevărată.

Acest lucru îl vedem în mod evident atunci când deschidem un program de televiziune și vedem, de exemplu, cavalerii Mesei Rotunde ca fiind de culoare, ori frumoasa poveste a lui Andersen și anume "Scufița roșie", ori "Albă ca zăpada" cu personaje de culoare sau asiatice, totul din dorința, așa cum spun ideologii acestei mișcări woke, de a distruge supremația albilor, masacrând adevărul istoric.

Din nefericire, se deformează realitatea, se mistifică istoria, sub pretextul unei false justiții istorice, numai din dorința de a atenua impactul negativ al unei rase în istorie, așa cum spun reprezentanții acestei ideologii a morții. În mod cert, spațiul virtual este extrem de afectat de acțiunea ideologiilor, care nu fac altceva decât să deformeze, să limiteze, să strice și să aducă multă ficțiune în elementele istoriei umanității, sub pretextul aparent bun, dar distructiv al unui egalitarism rasial fals și inexistent de fapt în realitate.¹⁸

Un alt impact major asupra ambientului actual este constituit de alternanța rapidă a crizelor economice, sociale sau politice, naturale sau induse, care de fapt reprezintă efectele confruntării ideologice ale fractalilor de civilizație sau ale războiului asimetric purtat de marile puteri. Aceste crize erodează viața umană și face ca oamenii să fie mult mai expuși efectelor distructive ideologice, în același timp, lejer manipulabil mai ales în fața impactului masiv emoțional pe care îl au agresiunile de tot asupra adevărului, mai cu seamă când este prezentat fragmentar sau distorsionat.

Problema noilor tehnologii ale informației este în special, în contemporanitate, aceea legată de optima ei utilizare, pentru că specialiștii în educație mai ales avertizează că relaționăm greșit cu tehnica, precum și că

18 M. Neamțu, *op. cit.*, p. 64.

nu reușim s-o integrăm în viața noastră în mod echilibrat și fără a o lăsa să domine interacțiunea om-mașină.¹⁹

Până la urmă, utilizăm tehnologia fără a fi pe deplin conștienți de aceasta, de ceea ce ea folosește și sau dăunează, de ceea ce este necesar și de ceea ce este inutil în utilizarea sau în relaționare cu aceasta. A utiliza tehnologia secolul XXI este o necesitate, dar a o utilizat defectuos se constituie într-un derapaj existențial grav, cu urmări morale, culturale și de civilizație serioase.²⁰ Am putea spune că ceea ce este important în legătura cu tehnica este în primul rând să învățăm să utilizăm rațional, necesar și protectiv, pentru interesele noastre imediate sau pe termen lung.

Tehnologia este o necesitate a timpurilor noastre, constituie ceva la care nu se mai poate renunța, fără de care nu poate fi înțeleasă lumea noastră, dar și fără de care nu mai putem îndeplini activitățile zilnice așa cum trebuie, dar în același timp excesul și abuzul de tehnologie au repercusiuni din ce în ce mai mari asupra vieții și activității umane, dar și mai ales asupra echilibrului interior al omului. Greșita relaționare cu tehnologia duce la dezechilibre grave care tulbură viața omului, îi răpesc pacea sufletului, nasc traume spirituale și duc la numeroase abuzuri morale.

Concluzii

Tehnologia a pătruns puternic în viața omului contemporan așa cum nici o altă invenție a civilizației noastre nu a făcut-o, pur și simplu am putea spune că tehnologia digitală a invadat spațiul nostru comunitar familial și privat, ajungând adânc în interiorul vieții noastre sufletești, astfel că nici o altă tehnologie nu a reușit să transforme atât de mult poziționarea noastră față de spațiu și față de timp, dar și față de lume, de aproapele, de noi înșine și de Dumnezeu, de aceea tehnologia informației are un impact devastator asupra vieții noastre spirituale.²¹

Oamenii de știință de acord în marea lor majoritate cu faptul că tehnologia informației configurează masiv circuitele noastre neuronale, reprogramând mintea noastră, astfel încât însăși percepția noastră asupra reali-

19 A. Ionescu, *op. cit.*, p. 79.

20 I. A. Curta, *op. cit.*, p. 47.

21 ***, *Noile mijloace de comunicare socială – un Areopag al timpului nostru*, Ed. Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2019, p. 14.

tății se schimbă masiv. Dorința noastră de a fi tot timpul conectat la spațiul virtual creează nevroze puternice, ne deconectează din relația fizică cu aproapele și ne perturbă înțelegerea corectă a realității și a vieții noastre.²² Acest fenomen este aflat într-o creștere necontrolată, deoarece tot mai mulți oameni devin sclavi ai dispozitivelor care îi ajută să comunice în spațiul virtual.

Tot mai mulți oameni vorbesc astăzi despre alienarea omului în epoca digitală sau despre demența digitală, despre faptul că utilizarea fără niciun fel de limite a noilor tehnologii duce la o deraiere a omului de la sensul său și de la trăirea naturală adecvată și firească a vieții sale. În trecut oamenii se confruntau cu dependența de televiziune sau de radio, noile generații se confruntă cu dependența masivă față de internet, față de rețelele de socializare și acum chiar am putea spune față de utilizarea inteligenței artificiale.

Cei mai mulți copii își petrec timpul în fața ecranelor de computer sau a telefoanelor inteligente cu mult mai mult decât timpul alocat pentru joacă pentru citit sau pentru relaționat cu ceilalți colegi ai generației lor. De fapt tinerii noștri au devenit prizonierii mediului digital, al virtualității civilizației noastre ceea ce îi face nu doar foarte ușor manipulabili, dar îi încarcă cu numeroase boli psihice sau fizice îi rupe din comunitate și din comuniune și mai mult decât atât îi reduce la doar simple locații în marele internet.

Cert pentru că suntem oameni ai mileniului al III-lea trebuie să folosim toate mijloacele tehnice puse la dispoziție de civilizație în contemporanitate, inclusiv spațiul virtual, dar utilizarea acestuia trebuie să aibă la bază acel principiu echilibrului, al înțelepciunii și al discernământului.

Dacă sunt utilizate inteligent, noile mijloace de comunicare pot slujii bunei catehizării a copiilor, iar, un exemplu foarte la îndemână este acela al utilizării lor în cadrul misiunii catehetice ecleziale. Astfel, pe rețele de socializare, pe Facebook pe Instagram, Tiktok sau altele, pot exista și postări cu caracter religios evident, direct sau indirect, care pot susține educația discernământului și anume aceea de a face diferența între bine și rău, de a evita păcatul și de a promova virtutea și, în același timp, pot exista programe educaționale concrete, dar care nu trebuie să devină exclusive și să elimine

22 L. Vidican-Manci, *Propovăduirea Evangheliei în era digitală*, Ed. Renașterea, Alba-Iulia, 2020, p. 15.

educația prin metodele tradiționale și mai ales prin ceea ce se numește dialogul față către față dintre cel ce învață și cel ce este învățat.²³

Trebuie subliniat faptul că în epoca civilizației digitale problema imensă este aceea nu a existenței tehnologiei pentru că noi nu blamăm existența tehnologiei, nu condamnăm dezvoltarea tehnologică în niciun caz, ci greșita relaționare a omului cu tehnologia, abuzul de tehnologie și mai ales faptul că prin greșită utilizare, tehnologia devine o adevărată închisoare pentru omul contemporan și îi îngreuiază teribil viața normală.²⁴

Educația digitală este o provocare majoră pentru preoți, profesori și părinți în general, pentru comunitatea umană în special, când vorbim despre educație religioasă, pentru comunitatea noastră creștină, iar când spun acest lucru mă refer la faptul că educația creștină a copiilor în spiritul valorilor Evangheliei lui Hristos în epoca tehnologiei este o preocupare majoră și responsabilă a Bisericii.

Dacă privim printr-o lentilă pozitivă noua realitate tehnologică digitală, am putea spune că accesul lejer și instant la informație reprezintă principalul câștig. De asemenea, susținerea învățării prin oferirea de resurse practic nelimitate este un alt element pozitiv, dar în același timp trebuie să spunem că avem nevoie să învățăm să relaționăm cu noua tehnologie digitală, avem nevoie să știm unde când și cum s-o folosim și mai ales să impunem limite respectabile, astfel încât să nu ne afecteze viața, alienându-ne valorile fundamentale ale existenței noastre.

Bibliografie:

- * ***, Noile mijloace de comunicare socială – un Areopag al timpului nostru, Ed. Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2019.
- * BUTUC, Gh., Provocările ideologiilor contemporane și misiunea Bisericii, Editura Doxologia, Iași, 2021.
- * CURTA, I. A., Transformări digitale și dezvoltarea personală în context religios, Ed. Saeculum, Iași, 2022.
- * DIMA, N., Biserica și ideologiile vremii noastre, Editura Cuvântul Vieții, București, 2023.

23 ***, *Noile mijloace de comunicare socială – un Areopag al timpului nostru*, Ed. Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2019, p. 14.

24 L. Vidican-Manci, *Propovăduirea Evangheliei în era digitală*, Ed. Renașterea, Alba-Iulia, 2020, p. 15.

- ✦ IONESCU, A., Tehnologia și comunitatea religioasă în era digitală, Editura Scripturesshare, Cluj-Napoca, 2024.
- ✦ LAVRIC, S., Noile ideologii și disoluția sacrului, Editura Ideea Europeană, București, 2022.
- ✦ LEON al XIV-lea, Papa, A trasa noi hărți de speranță, Scrisoare apostolică, Vatican Publishing House, Roma, 2025.
- ✦ MOCANU, M., Integrarea mijloacelor digitale în cadrul activităților desfășurate la ora de Religie, Prezi, București, 2025.
- ✦ NEAMȚU, M., Fenomenul neopăgân în Europa contemporană, Editura Anastasia, București, 2008.
- ✦ NEAMȚU, M., Teologia libertății și ideologiile secolului XXI, Editura Humanitas, București, 2019.
- ✦ NECULA, C., Libertatea de a crede. Răspunsuri la întrebările adolescenților, Editura Agnos, Sibiu, 2019.
- ✦ NECULA, C., Educația și provocările ideologice contemporane, Editura Agnos, Sibiu, 2020.
- ✦ POPESCU, M. & IONESCU, A., Impactul tehnologiilor digitale în educația modernă, Editura Universitară, București, 2021.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Trends in Eastern and Southern European Christianity", *Edinburgh Companions to Global Christianity. Christianity in Eastern and Southern Europe*, Kenneth R. Ross, Marian Gh. Simion and Todd M. Johnson (Eds.), Volume 9, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2025, pp. 365-376, ISBN 978 1 3995 4773 4 (hardback), ISBN 978 1 3995 4774 1 (webready PDF), ISBN 978 1 3995 4775 8 (epub)
- ✦ TURCAN, N., Ecologia și teologia creației. O perspectivă ortodoxă, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2016.
- ✦ VIDICAN-MANCI, L. Propovăduirea Evangheliei în era digitală, Ed. Renașterea, Alba -Iulia, 2020.